

HOJI MUIN SHUKRULLO O'G'LINING JADIDCHILIK FAOLIYATIDAGI O'RNI VA MEROSI

R.I.Temirov, Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada Turkiston jadidchilik harakatining taniqli vakili Hoji Muin Shukrullo o'g'lining ijtimoiy-siyosiy faoliyati, uning ma'rifatparvarlik g'oyalari va o'zbek milliy matbuoti hamda dramaturgiyasi rivojiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Adibning "Eski maktab — yangi maktab", "Mazluma xotin" kabi asarlari orqali jamiyatdagi illatlarga qarshi kurashi yoritilgan.

MAQSAD: bugungi zamonaviy ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda jadid adabiyoti, xususan, Hoji Muin Shukrullo o'g'li merosini o'rganish, ularning kasbiy mahorat va kompetensiyalarini rivojlantirishda dasturul amal bo'lib xizmat qiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda XIX asr oxiri XX asr boshlarida, faoliyat olib borgan Hoji Muin Shukrullo o'g'li merosini organishda va tahlil qilishda nechta metodlar qo'llanildi: adabiyotlarni tahlil qilish, so'rovnomalar o'tkazish, amaliyotga oid tadqiqotlar;

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda Turkiston jadidchilik harakatining taniqli vakili Hoji Muin Shukrullo o'g'lining ijtimoiy-siyosiy faoliyati, boy ma'naviy merosi ular tomonidan ta'lim sohasiga joriy qilingan metodlar, darsning shakl va vositalari haqidagi bilimlarini rivojlantirishga qaratilgan ishlar tahlil qilindi.

XULOSA: bugungi kun bo'lajak o'qituvchilari jadid namovondalaridan biri bo'lmish, Hoji Muin ma'naviy va ma'rifiy merosidan foydalanib, bugungi ta'lim jarayoniga tatbiq etishlari mumkin.

Kalit so'zlar: jadidchilik, ma'rifatparvarlik, matbuot, dramaturgiya, "Oyna" jurnali, "Zarafshon" gazetasi, milliy uyg'onish.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ДЖАДИДСКИХ ШКОЛ ТУРКЕСТАНА

Р.И.Темиров, Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется социально-политическая деятельность Хаджи Муина Шукрулло оглу, видного представителя туркестанского движения джадидов, его просвещенные идеи и вклад в развитие узбекской национальной прессы и драматургии. Борьба писателя с социальными пороками освещается в его произведениях «Эски мактаб - янги мактаб» и «Мазлума хотин».

ЦЕЛЬ: в современном образовательном процессе изучение джадидской литературы у будущих учителей, в частности творческого наследия Hoji Muin Shukrullo o'g'li, служит практическим руководством в развитии их профессионального мастерства и компетенций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данной статье для организации и анализа наследия Хаджи Муина Шукрулло оглу, работавшего над подготовкой будущих учителей в конце XIX и начале XX веков, были использованы несколько методов: анализ литературы, анкетирование и практические исследования;

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в данной статье анализируется работа, направленная на развитие у будущих учителей знаний о социально-политической деятельности Хаджи Муина Шукрулло оглу, видного представителя туркестанского движения джадидов, а также о богатом духовном наследии методов, форм и инструментов обучения, внедренных им в сферу образования.

ВЫВОД: будущие учителя могут использовать духовное и педагогическое наследие одного из новых представителей, Хаджи Муина, и применить его в современном образовательном процессе.

Ключевые слова: джадидизм, Просвещение, пресса, драматургия, журнал «Ойна», газета «Зарафшон», национальное возрождение.

EDUCATIONAL SYSTEM OF TURKISTAN JADID SCHOOLS

R.I.Temirov, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the socio-political activities of Haji Muin Shukrullo oglu, a prominent representative of the Turkestan Jadid movement, his enlightened ideas, and his contribution to the development of the Uzbek national press and dramaturgy. The writer's struggle against social vices is highlighted through his works "Eski maktab - yangi maktab" and "Mazluma xotin".

AIM: in today's modern educational process, the study of modern literature, in particular the legacy of Haji Muin Shukrullo oglu, serves as a practical tool for future teachers to develop their professional skills and competencies.

MATERIALS AND METHODS: in this article, several methods were used to organize and analyze the legacy of Haji Muin Shukrullo oglu, who worked for future teachers in the late 19th and early 20th centuries: literature analysis, questionnaires, and practical research;

DISCUSSION AND RESULTS: this article analyzes the work aimed at developing future teachers' knowledge of the socio-political activities of Haji Muin Shukrullo oglu, a prominent representative of the Turkestan Jadid movement, the rich spiritual heritage of the methods, forms, and tools of the lesson introduced by him into the field of education.

CONCLUSION: today's future teachers can use the spiritual and educational legacy of one of the new representatives, Haji Muin, and apply it to today's educational process.

Keywords: jadidism, enlightenment, press, drama, "Oyna" magazine, "Zarafshon" newspaper, national revival.

Jadidlar ta'limoti – o'z zamonasining progressiv ta'limoti bo'lib, u nafaqat taraqqiyparvar shaxslar, balki ilg'or fikrlovchi yoshlarni hamda barcha taraqqiyparvar ziyolilarni o'z ketidan ergashtira oldi. Jadidlarning Turkiston mustaqilligi uchun kurashida asosan quyidagi yo'nalishlar ustuvor edi: yangi usul maktablari tarmog'ini kengaytirish; qobiliyatli yoshlarni horijga o'qishga yuborish; turli ma'rifiy jamiyatlar va teatr truppalari tuzish; gazeta va jurnallar chop qilish; xalqning ijtimoiy-siyosiy ongini yuksaltirish bilan Turkistonda milliy demokratik davlat qurishni nazarda tutganlar.

Shu jumladan Hoji Muin faoliyati va uning merosini ham bir necha jabhalarga bo'lib tasniflash mumkin.

1. *Dramaturgik mahorat*: Sahna orqali ijtimoiy tahlil

Hoji Muin teatrni shunchaki ko'ngilochar maskan emas, balki "millat ko'zgusi" deb bildi. Uning dramalari o'sha davrdagi Turkiston jamiyatining og'riqli nuqtalarini badiiy tahlil qilib bergan.

Maishiy va ijtimoiy illatlar foshi: Adibning "Ko'knari" (1916) komediyasi hamda "Mazluma xotin" (1916) fojiasi o'z davrining o'ta dolzarb muammolarini ko'tarib chiqdi. "Mazluma xotin" asarida ko'pxotinlilik va ayollarning huquqsizligi shunchaki tasvirlanmaydi, balki shariatni noto'g'ri talqin qiluvchi qatlamning kirdikorlari ochib tashlanadi.

Ta'lim islohoti dramaturgiyasi: Uning "Eski maktab — yangi maktab" asari jadidlar ilgari surgan g'oyalarning badiiy ifodasidir. Muallif ushbu asarida quruq yod olishga asoslangan eski tizimni keskin tanqid qilib, o'quvchining mantiqiy fikrlashini rivojlantiruvchi "usuli jadid"ni yagona najot yo'li sifatida ko'rsatadi.

Hoji Muin o'z faoliyati davomida "Tayoq" nomli hajviy gazetaga asos soldi. Gazetaning nomi xususida esa ko'p vaqtdan beri millatni taraqqiy ettirish va boshqa millatlar singari savodli qilish maqsadida turli yo'llarda harakat qilib ko'rganini, ammo odamlardagi dangasalik, mutakkabirlik illatlari bunga yo'l bermaganini yozadi. "Bizning musulmonlar, boxusus turkistonliklar dangasa, bo'yniyo'g'on, mufлис, mutakkabir, g'alati bir jonivor ekan. Bu jonivorlarni turli buzuqliklardan chiqarib inson qatorig'a kirguzmak, ikkinchi bir ibora bilan aytganda, xushyoqmaslik uyqusindan uyg'otib ko'zini ochturmoq uchun "Tayoq"dan boshqa narsa kerak emas ekan". Bu gazetaning maqsadi haqida: "To'g'rilik va xalqni to'g'ri yo'lga solmoq bo'lib, ul hech kimga va hech bir quvvatg'a bo'yin egmasdur. Ul yolg'iz chin insoniyat va haqqoniylik qoshida ehtirom bilan teng turadir. "Tayoq" to'g'rilar uchun asoi huzur, egrilar uchun zulfiqori Alidir. Hoji Muinning "Eski maktab, yangi maktab" nomli dramasi uch pardali teatr risolasi bo'lib, unda eski maktab va yangi usul maktablari o'zaro taqqoslanadi, yangi maktab olqishlanadi. Asarda eski va yangi maktab quyidagicha tasvirlanadi:

"Eski maktab manzarasi. Maktab ichi zindondek qorong'u bo'lib, o'rtasida o'choq, devorig'a bir falaq osilgan. Bir yoqda safol oftobada suv, ikkinchi yoqda yirtiq ko'rpacha ustiga uch-to'rt qabat iflos kiyum kiygan, ko'knoriaft va asabiy majoz bir domla o'turgan, bir yonida choynik, turkiy va bir dona qoq non, oldida to'rt ayog'lik uzun taxta, taxtaning

naryog'ida xas-paxol ustida Salim va Melik degan ikki bola o'z saboqlarini o'qub turubdurlar...”

“Yangi maktab manzarasi. Maktab binosi hivzi sihat qoidasiga muvofiq bo'lib, devorig'a xaritalar yopushturilgan, bir yoqda muallim kursiga o'turgan. Muallimning oldida bir “miz”, yonida bir lavha. Qarshisida ikki partaga to'rt talaba o'turgan. Bir tarafda uch-to'rt kursi qo'yilgan...”

Jadid maktablari faoliyatiga eski maktab tarafdorlari muntazam ravishda qarshilik qilishgan. Ammo shunday bo'lsa-da, jadidlar o'zlarining “usuli jadid” yangi usul maktablarini eski maktab “usuli qadim”ga zid qo'yishmagan. Bu borada Ismoil Gaspirali shunday deb yozadi: “Eski usul maktab muallimlari, hurmatlu qarindoshlarimiz bu yozdiklarimiz og'ir kelmasun. Xosho biz kandimiz (o'zimiz) eski usul ila o'quduk... Ota-bobo kunlaridin qolmish milliy maktablari isloh etmak usuli jadid demakdir, boshqa bir o'quv, boshqa bir maktab demak emasdir”. Jadid maktablarining eski usul maktablaridan asosiy farqi shunda ediki, oz fursatda xalqni savodli qilar, o'qimoq va o'qitmoq yo'llarini ko'rsatardi. Hoji Muin ham o'z davrining ma'rifatparvar jadidlari singari o'zining jadid maktabini ochadi. U bolalarni savodli qilish uchun zarur bo'lgan mablag'larni xalqdan yig'magan balki, bog'dorchilikdan yetishtirgan mevalarni bozorda sotib pul to'plagan. Maktabdor bo'lishdan esa sira moddiy manfaat ko'zlamagan. Hoji Muin bolalar uchun tarbiyaviy ahamiyat kasb etuvchi bir qancha turkiy she'rlarni forsiyga tarjima qilib, M. Behbudiy ko'magida ularni “Guldastayi adabiyot” nomi bilan to'plam holiga keltirib chop etadi. Bu to'plamda tarjima she'rlardan tashqari, o'zining “Nasihah”, “Xitob va go'daki beilm”, “Ittifoq”, “Muxammas”, “E'tirof” va “Shikoyah” kabi mualliflik she'rlari o'rin olgan.

Dramaturgik innovatsiya: Hoji Muin asarlarida dialektizmlardan voz kechib, tushunarli milliy tilni qo'llashi va qahramonlar xarakterini ijtimoiy kelib chiqishiga qarab individuallashtirishi bilan o'zbek dramaturgiyasida realizmga asos soldi.

2. *Publitsistik faoliyat:* Millatning siyosiy uyg'onishi

Hoji Muin publitsistikasi o'zining operativligi va o'tkir tanqidiy ruhi bilan ajralib turadi. U "Oyna" jurnalidagi faoliyati davomida (1913–1915) Behbudiyning g'oyaviy quroldoshiga aylandi.

Milliy matbuot tilini shakllantirish: Uning maqolalari tili sodda, xalqchil va shiddatli edi. U "Hurriyat", "Zarafshon" gazetalarida chop etilgan maqolalarida Turkistonning iqtisodiy qaramligini ilm-fanning orqada qolganligi bilan bog'laydi.

Tanqidiy publitsistika: Hoji Muin o'z maqolalarida diniy xurofot, boylarning isrofgarchiligi va to'y-ma'arakalardagi dabdabaga qarshi murossasiz kurashgan. Uning publitsistikasidagi eng kuchli jihat — muammoni faqat ko'rsatibgina qolmay, uning yechimi sifatida ijtimoiy birdamlik (ittifoq) g'oyasini ilgari surganligidir.

Janrlar xilma-xilligi: Adib publitsistikasida felyeton, xabar, tahliliy maqola va ochiq xat kabi janrlardan mohirona foydalangan. Ayniqsa, "Oyna" jurnalidagi "Samarqand xabarlari" rukni ostida shaharning ijtimoiy manzaralarini mahorat bilan chizib bergan.

Hoji Muin tarjimon sifatida ham samarali mehnat qilgan. Turk tilidan ham “Xulosai qavoidi forsiy” ni, forschadan Fitrat qalamiga mansub “Buxoro sayohati

“ asarini ni o‘zbek tiliga tarjima qilgan. “Chaqirilmagan qo‘noq “ hikoyasi chop etilmagan asarlari sirasiga kiradi. Bu asarlarning ayrimlari yo‘qolgan.

Dramaturgiya va publitsistikaning o‘zaro bog‘liqligi (G‘oyalarning qiyosiy tahlili)

Yo‘nalish	Asosiy mavzular	Jamiyatga ta’siri
Dramaturgiya	Maishiy illatlar, ta’lim, ayollar huquqi	Ko‘rgazmali tarzda xalqning hissiyotiga va ongiga ta’sir qilish.
Publitsistika	Siyosiy erk, iqtisodiy mustaqillik, til masalasi	Ziyolilar qatlamini birdamlikka va aniq harakatlarga chorlash.

Hoji Muin Shukrullo o‘g‘lining merosi bugungi kunda o‘zbek jurnalistikasi va teatr san’ati uchun poydevor hisoblanadi. Uning publitsistikasidagi milliy g‘oya va dramaturgiyasidagi axloqiy poklik tamoyillari hozirgi milliy yuksalish davri uchun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Adib o‘z ijodi bilan o‘zbek adabiy tilining rivojlanishiga va milliy matbuotning janrlar jihatidan boyishiga ulkan hissa qo‘shgan.

Hoji Muin Shukrullo o‘g‘lining merosi bugungi kunda o‘zbek jurnalistikasi va teatr san’ati uchun poydevor hisoblanadi. Uning publitsistikasidagi milliy g‘oya va dramaturgiyasidagi axloqiy poklik tamoyillari hozirgi milliy yuksalish davri uchun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Adib o‘z ijodi bilan o‘zbek adabiy tilining rivojlanishiga va milliy matbuotning janrlar jihatidan boyishiga ulkan hissa qo‘shgan.

Hoji Muin Shukrullo o‘g‘li merosi shunchaki tarixiy hujjat emas, balki bugungi kunda jamiyatni ma’naviy yangilashda muhim nazariy-amaliy manbadir. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, uning publitsistik va dramatik faoliyati Turkiston jadidchilik harakatining muhim bo‘g‘imini tashkil etgan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Qosimov B., Dolimov U. Ma’rifat darg‘alari. Toshkent: O‘qituvchi, 1990;
2. Qosimov B. Ismoilbey G‘aspirali. “O‘zbekim” to‘plami. Toshkent: G‘afur G‘ulom, 1992;
3. Dolimov U. Turkistonda jadid maktablari. T.: Universitet, 2006.
4. O‘zbekiston tarixi: yangi nigoh. Jadidlar harakatidan milliy mustaqillikka qadar, Toshkent, 1998;
5. Ziyoyev Z. "Tanlangan asarlar". Toshkent, 1974.
6. Begali Qosimov. "Milliy uyg‘onish". Toshkent, 2002.
7. Hoji Muin. "Tanlangan asarlar" (Nashrga tayyorlovchi: B. Do‘stqoraev). Toshkent, Ma’naviyat, 2005.

8. Jadid ma'rifatparvarlik harakatining g'oyaviy asoslari. Ma'sul muharrilar: B.Hasanov, N.Karimov. — Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2016.
- 9.Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. — Toshkent: Ma'naviyat, 2002. — 344 b.
- 10.Maxmudzo'ja Bexbudiy. Tanlangan asarlar T.:“Ma'naviyat” 2009 yil.
- 11.Pedagogika tarixidan xrestomatiya. Tuzuvchi-muallif. Hasanboeva O. Toshkent: O'qituvchi, 1993.

